





upbringing, development field, small field, socio-emotional development, spiritual development, "I" concept, crises, communication.

Bugun yurtimizda mustaqil huquqiy demokratik davlat, erkin fuqarolk jamiyat qurish yo‘lidagi ulkan ishlar o‘zlikni anglash, imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish, o‘sib kelyotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol shahs qilib tarbiyalashdek mas‘uliyatli vazifa maktabgacha ta‘lim muassasalari zimmasiga yuklatilgan. Maktabgacha ta‘lim-bolalarning ijtimoiy-hissiy, individual va yosh hususiyatlarini, qiziqishlarini, moyilligi, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, bola shaxsini jismoniy, ruhiy rivojlanishini ta‘minlovchi, shuningdek maktabga tayyorlab, hayotga zamin yaratuvchi har tomonlama maqsadli yo‘naltirilgan yaxlit jarayonlarni qamrab olgan. Ta‘lim sohasini isloh qilish bugungi kunda hukumatimiz tomonidan e‘tibor qaratilayotgan eng muhim yo‘nalishlardan biri, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Keyingi yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonun va qarorlar qabul qilinib, hayotga tatbiq etilmoqda.

Maktabgacha ta‘lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan to‘liq qamrab olishni bosqichma-bosqich ta‘minlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF- 269-sonli qarori asosida O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi negizida O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish







rivojlanish va sog‘lom turmush tarzini shakillantirish safda bir, ikki, to‘rt kishi bo‘lib yurish ijtimoiy-hissiy (emotsional) rivojlanish, o‘z hissiyotlarini nazorat qilishni o‘rganish, nutq, muloqot, o‘qish va yozish ko‘nikmalari bolaning og‘zaki nutqini yoshiga muvofiq mustahkamlash ijodiy rivojlanish hamkorlikdagi faoliyatga ijobiy munosabatni shakillantirish, ritm hissini, musiqani his etish fazilatini harakatlarda ritmik ifodalilikni tarbiyalashdan iboratdir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy-hissiy rivojlanishi va bilim olishiga oid ilmiy izlanishlar, bolaga yo‘naltirilgan amaliyotda (BYA) juda muhim sanaladi. Mazkur izlanishlarda J.Piaje, L.S.Vigotskiy, Erikson va boshqalarning ilmiy qa-rashlari bola rivojiga individual yondashuv, uning shaxsini hurmat qilish, uning manfaatlari ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olish, hissiy qulaylik borasida g‘amxo‘rlik qilish, erkin ijodiy o‘z-o‘zini ko‘rsatishi uchun sharoitlar yaratishga intilishni ko‘zda tutadi. Jumladan, Shvetsiyalik psixolog Jan Piajening, Avstriyalik psixiatr, psixolog Z.Freyd, Sobiq Ittifoq olimi D.B.Elkoning nazariyalaridan tadqiqotimizda keng foydalanildi. U. Djeyms bolada “Men” konsepsiyasini “Men-yaratuvchi” va “Menobyekt” ga bog‘lagan. “Men” konsepsiyasini ko‘pincha yo‘naltirilgan tushunchalar sifatida aniqlandi. Uning ichida “Men” uchta tarkibiy qismlarga ajratiladi:

- Kognitiv qism - “Men” qiyofam (inglizcha- Selg image), o‘z ichiga shaxsning o‘zi haqida taassurotini qamrab oladi.
- Emmotsional qadriyatlar (affektiv) - o‘ziga shaxs sifatida, o‘z faoliyatiga bo‘lgan munosabati. Bu tarkibiy qism, boshqacha aytganda, o‘z-o‘ziga baho berish tizimiga o‘zini baholash tizimi (inglizcha-self-esteem) kiradi.
- Axloqiy fe‘l - atvor qism, bu kognitiv va baholash qismlarining fe‘l - atvorida namoyon bo‘lishini xarakterlaydi. Masalan: nutqda, o‘zi haqidagi fikrlarda o‘zini



anglab ko‘rsatadi.

Rossiyalik X. Shinchenkova professor olimi maktabgacha yoshdagi 6-7 yoshli bolalarni o‘rganish orqali ularning hissiy jarayonlarini amaliy tadqiqotlarida batafsil yoritgan. F.Qodirovaning “Maktabgacha pedagogika” o‘quv darsligida 6-7 yoshli bolalarning bilish jarayonlari, jumladan ulardagi ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayonlari va ularni rivojlantirish haqida bir qator nazariy ma‘lumotlar berilganligini ko‘rishimiz mumkin. Unda 6-7 yosh bolalarning rivojlanish xususiyatlari, Bolani maktabga tayyorlash jarayonida ta‘lim olishga tayyorlash, o‘qishga ishtiyoq uyg‘otish lozimligi haqida fikrlar keltirib o‘tilgan. Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarovalarning “Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya” kitobida bu yoshda bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayonida yuz beradigan inqirozlarni o‘rganilgan. Unga ko‘ra, maktabgacha yoshda bola o‘zini jismoniy alohida mustaqil individ sifatida anglashdan, o‘z hissiyot va kechinmalarini anglashgacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tadi. O‘z uyida yaqinlariga nisbatan quyidagi xulq-atvorni namoyon etadi: bolaga gapirganda javob reaksiyasi orasida tanaffusning paydo bo‘lishi, ota-ona tomonidan buyurilgan ishni bajarishda vaqtni cho‘zish, quloq solmaslik, qaysarlik, talabchanlik, injiqlik, maqtovni kutish kabi xulq-atvor shakllarini namoyon qiladi. Professor Y. Nurumbekovaning maktabgacha ta‘lim va uni O‘zbekistonda yangi istiqbollari haqidagi ko‘plab tadqiqiy ishlari ham biz tanlagan mavzuga doir juda ko‘p ma‘lumotlarni taqdim etishiga. Yani, yosh avlodni har tomonlama yuksak saviyali va sog‘lom qilib tarbiyalashdagi eng muhim ta‘lim muassasasidan biri bu maktabgacha ta‘lim ekanligi uning tadqiqotlarida yaqqol namoyon bo‘lgan. 6-7 yoshli bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida jiddiy o‘zgarishlar jismoniy va fiziologik jihatdan rivojlanish, emotsional sohalaridagi rivojlanishlar yangi shaxsiy





turli tumandir. 6-7 yoshdagi bolalar kattalarning samimiy diqqatiga va hamkorlikda ish olib borishga intilmaydi, balki kattalar bolalarni hurmat qilishlarini, o‘zaro tushunishlarini xohlaydi. Bu yoshdagi bolada tengdoshlari bilan muloqot qilish, boshqalar bilan o‘zini solishtirish, taqlid qilishga nisbatan ehtiyoj kuchayib boradi. Faoliyatda ya'ni o‘yin, mahsuldor faoliyatda tengdosh-sherigi sifatida qatnashadi. Tengdoshlari bilan muloqot davrida bolalar o‘yinda va boshqa faoliyatda ma’lumotlar, rejalar, vazifalarning taqsimlanishi asosida birgalikda faoliyat olib borishga intiladi. Yoshga qarab muloqot bolaning hissiyotini, o‘zaro tushunishini, tengdoshlariga nisbatan hissiy yaqinlikni tasvirlay boshlaydi. Bolalar tomonidan beriladigan taklif, iltimos, baholanish ancha asoslangan holda ifodalanadi. Maktabgacha yosh davridagi bolalar rivojlanishining turli jihatlarini har tomonlama o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, maktabning birinchi sinflari bilan taqqoslaganda bolalar bog‘chasining maktabga tayyorgarlik guruhlarida o‘qiyotganda ular o‘zlarini xotirjam, psixologik jihatdan erkin va o‘ziga bo‘lgan ishonchni his qilishadi. Shunday qilib, bola mustaqil bo‘lishni xohlaydi, shuning uchun bolaga bu imkoniyatni berish kerak. U chizishni, plastilin va loydan asarlar yaratishni orzu qiladi – biz bunday holatlarda bolalarga erkinlik berishimiz kerak. Bolalar tengdoshlari bilan muloqot qilishni xohlaydi, do‘st bo‘lishni, janjallashib, sabr qilishni, kechirim so‘rashni va kechirishni o‘rganadi. Bu hayotiy tajribani to‘plashdir, Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va atrofdagi dunyoni bilishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolaning ijtimoiy-hisiiy rivojlanishida shaxslararo munosabatlarni yetarlicha shakillanmaganligi sababli bu yoshdagi bolalar atrofidagi ko‘p narsalarga noadekvat munosabatda bo‘lishadi. Nega?-degan savolga bugungi kunda bolaning

